

ग्रामीण महिलाओं के सशक्त विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

Role of Self Help group in Empowerment of Rural Women (With special Reference to Rajasthan)

Paper Id : 18979 Submission Date : 03/06/2024 Acceptance Date : 21/06/2024 Publication Date : 25/06/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13348383

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

ममता कराडिया
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
अपेक्स विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

साक्षी मेहता
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
अपेक्स विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान आधुनिक युग के इस दौर में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी भूमिका, बुद्धि क्षमता, श्रम, कर्तव्यनिष्ठा का परिचय न दिया हो तथा हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे आने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। आज भारतीय संविधान में पुरुष एवं महिलाओं में लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। पहले महिलाओं को केवल घरेलू पारिवारिक क्रियाओं में ही संलग्न रखा जाता था किन्तु जैसे-जैसे लोगों की सोच में परिवर्तन हुए, वैसे ही महिलाएँ घर की चारदीवारी से बाहर आने लगीं व समय के साथ आगे बढ़ने लगीं। मानव विकास निर्माण में महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण साथ जुड़े हुए हैं, जो एक स्वतंत्र समूह के रूप में भारत की कुल आबादी का लगभग 48.2 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार "किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर उसकी महिलाओं का सशक्त होना है"। भारत में महिला सशक्तिकरण को शक्ति एवं सम्बल प्रदान करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ जैसे- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, महिला अधिकारिता वर्ष, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, आर्थिक जीवन में प्रति पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, राजनीतिक जागृति, सुरक्षात्मक प्रावधान, महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक और सामाजिक विकासीय योजनाएँ आदि प्रयास सम्मिलित हैं। महिलाओं के पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना व उनका पुर्नवास करने के उद्देश्य से अप्रैल 1989 से यह कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को यह कार्य सौंपा गया जिसका उद्देश्य यह है कि समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। महिलाएँ स्वयं को आर्थिक रूप से संबल और आत्मनिर्भर होने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य के रूप में भागीदार बन रही तथा समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, मुरब्बा, अगरबत्ती इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाएँ अपने परिवार व समाज के आर्थिक उत्थान में सहयोग कर रही हैं तथा समूह महिलाओं को स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देता है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

In this modern era, there is no field where women have not shown their role, intelligence, hard work and dedication and are making every effort to come ahead of men in every field. Today, there is no discrimination between men and women on the basis of gender in the Indian Constitution. Earlier, women were engaged only in household activities but as people's thinking changed, women started coming out of the four walls of the house and started moving forward with time. Development and empowerment of women are linked together in the creation of human development, which as an independent group constitutes about 48.2 percent of the total population of India. According to Swami Vivekananda, "The best thermometer for the progress of a nation is the empowerment of its women". To provide strength and support to women empowerment in India, constitutional arrangements such as formation of National Women Commission, establishment of National Women Fund, Women Empowerment Year, spread of education among women, increase in rights per family in economic life, political awakening, protective provisions, economic and social development schemes for women empowerment etc. are included. With the objective of providing protection and rehabilitation to women and girls facing social, economic and

emotional problems due to family disputes, social boycott, threat of moral degradation, this task was entrusted to Central Social Welfare Board for implementation of this program from April 1989, the objective of which is to operate welfare schemes of Central Social Welfare Board with NGOs and voluntary organizations for the welfare, development and empowerment of women in the society. Women are participating as members of women self-help groups to make themselves financially strong and self-reliant and through the easy availability of various food items like pickles, papad, badi, daliya, murabba, incense sticks etc. produced by the groups, women are contributing to the economic upliftment of their family and society and the group encourages voluntary savings and financial inclusion among women.

- मुख्य शब्द** सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, संविधान, आर्थिक, योजनाएँ, महिलाएँ, राजनीतिक।
- मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद** Empowerment, Education, Self Help Groups, Constitution, Economic, Schemes, Women, Political.
- प्रस्तावना** स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब लोगों का एक छोटा, आर्थिक रूप से समरूप समूह है जो अपनी नियमित आधार पर अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से मामूली राशि बचाने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करते हैं जिससे संगठन द्वारा जमा की गई राशि समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक और उपयोग के लिये समूह द्वारा तय ब्याज, अवधि और अन्य शर्तों पर दिये जाने के लिये आपस में सहमति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार कृषि है। पहला तो खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है। इसलिए शेष समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विकट परिस्थिति में ग्रामीण महिलाओं को अपने आभूषण व जमीन को गिरवी रखना पड़ता है और कभी परिस्थिति से मजबूर होकर लोग इसे छोड़ा भी नहीं पाते हैं। ऐसी समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि मुख्य रूप से इसकी शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ जैसे- सेल्फ एम्पलाइड वीमेन एसोसिएशन (SEWA) अहमदाबाद, मयराड़ा, बेंगलोर आदि के माध्यम से हुई थी। स्वयं सहायता समूह में कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी-थोड़ी बचत करते-करते एक पूंजी जमा करते हैं तथा संगठन तैयार करते हैं जिससे व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमति प्रदान करते हैं तथा सामूहिक निर्णय लेते हैं व समूह द्वारा तय किये गये नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। समूहों के गठन के बाद महिलाएँ सशक्त आत्मनिर्भर हो रही हैं तथा भारत की वैश्विक स्थिति में बदलाव ला रही हैं। राजस्थान में वर्ष 2023 तक 3.60 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार प्रदेश में राजीविका से अब 3.60 लाख स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। इन समूहों में लगभग 43 लाख से भी अधिक महिलाएँ हैं।
- अध्ययन का उद्देश्य** प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य राजस्थान के महिला स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण महिलाओं के विकास के किये जाने वाले प्रयासों का अध्ययन करना है।
- साहित्यावलोकन** प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे डॉ. कृष्ण चन्द्रय चौधरी, ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास, प्रजा शर्मा (2001) लिखित 'महिला विकास एवं सशक्तिकरण', नरेन्द्र सिंह पालम (2011) की 'महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह बैंकिंग चिंतन - अनुचिंतन', विमला देवी (2020) की 'ग्रामीण महिलाओं के सशक्त विकास में स्वयं सहायता समूह का योगदान व समूह का राजनीतिक महत्व' तथा पिकी कुमारी (2022) की 'भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महिला उद्यमी की भूमिका' आदि का अध्ययन किया गया है।
- मुख्य पाठ** **महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के प्रमुख उद्देश्य**
1. महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
 2. समूह सहायता के द्वारा समूह उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
 3. ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रयास द्वारा रूढ़िवादी परम्पराओं के दौर से उत्पन्न तनाव से मुक्त रह सकेगी और तनाव मुक्त रहकर अपने कौशल व योग्यताओं को बाहर निकाल सकेगी।
 4. समाज में व्याप्त पुरुष व महिला के भेदभाव को खत्म करना व समाज में लैंगिक समानता लाना।
 5. समूह के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक सोच में परिवर्तन करते हुए आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसित करने जैसे उद्देश्यों को पूर्ण करना।
 6. समूह के माध्यम से महिलाओं में सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़े लाभ के प्रति जागृति उत्पन्न होगी।
 7. समूह के माध्यम से मिल रही आर्थिक सहायता के बाद महिलाओं में पुरुषों के अधीन रहने की स्थिति में परिवर्तन होगा तथा नारी की अस्मिता के विकास में आने वाले अवरोधों के खिलाफ एक सामाजिक चेतना जाग्रत होगी।
 8. महिलाओं को समूह के द्वारा संगठित करना व एकजुटता की भावना बनाकर उनकी क्षमताओं को विकसित करना।
- स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण**
भारत देश में आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं यदि देश की अर्थव्यवस्था में बराबर की भागीदार रही तो आने वाले समय में भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था का उद्भव संभव होगा। पिछले कुछ वर्षों से स्वयं सहायता समूहों का निर्माण तेजी से हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जिनमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व शैक्षणिक क्षेत्र स्थिति में महत्वपूर्ण प्रभाव हुए हैं।
- सामाजिक क्षेत्र**
जब महिलाएँ स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनती हैं तो समूह में अलग-अलग विचारों वाली महिलाओं से मिलना होता है जिससे महिलाओं को अपने-अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर मिलता है तथा एक-

दूसरे को समझने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है तथा उनमें स्वयं के प्रति आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ता है। महिलाओं में अपने ऊपर हो रहे सामाजिक रूढ़िवादी अत्याचारों व कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ती है तथा सामाजिक क्षेत्र में सशक्त होने पर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आता है।

आर्थिक क्षेत्र

भारत में महिलाएं पुरुषों के समान ही नहीं अपितु पुरुषों से अधिक ही कार्य करती हैं किन्तु फिर भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय पाई जाती है किन्तु कुछ समय से महिलाएं समूहों के गठन के बाद इनसे जुड़कर थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करा कर एक बचत राशि इकट्ठा करने लगी तथा न्यूनतम ब्याज दर पर समूह से पैसा लेकर अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने की योग्यता रखती है तथा आपातकालीन स्थिति में समूह से ऋण लेकर मदद करती है। महिला स्वयं का उद्यम शुरू करके आत्मनिर्भर बन रही है तथा परिवार ही नहीं अपितु देश के विकास में भी अपना पूर्ण योगदान दे रही है।

राजनीतिक क्षेत्र

समूह से जुड़ने के बाद उसकी सदस्यता मिलने पर महिला की स्वयं की अपनी एक अलग पहचान होती है तथा समूह का अपना एक मंच होता है जहां महिलाएं अपने-अपने विचार प्रस्तुत करती हैं तथा वहां महिलाएं अपनी प्रतिभा व कौशल को सबके सामने उजागर करने में सफल होती हैं। समूहों के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र की सभी गतिविधियों को समझने का अवसर प्राप्त होता है उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों को समझने का मौका मिलता है तथा महिलाओं में चुनावों में खड़े होने की हिम्मत व ताकत आती है।

शैक्षणिक क्षेत्र

शिक्षा के क्षेत्र में समूह की सदस्य बनने के बाद महिला में अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने की ललक रहती है तथा स्वयं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर करने की जिज्ञासा व्याप्त होती है। समूह से ऋण लेकर महिला अपने परिवार में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सफल रहती हैं। वर्तमान में समूहों के माध्यम से मुक्त बालिका शिक्षा एवं महिलाओं से जुड़ी नई शिक्षा प्रणाली को दूर-दूर तक अविकसित भागों में रह रही महिलाओं तक पहुंचाकर उन्हें इससे अवगत कराते हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास में उत्पन्न बाधक तत्व

सामाजिक रूढ़िवाद

समाज में फैली कई तरह की कुप्रथाओं के कारण भारत में ग्रामीण महिलाओं का जीवन घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहता है। महिलाओं का बिना घुंघट के घर से बाहर निकलना व समूह से जुड़कर महिलाओं को बैंक जाने व उद्यम शुरू करने पर प्रचार-प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लोगों से संपर्क करने पर समाज द्वारा हीन-भावना महिला के प्रति कुछ रूढ़िवादी लोगों द्वारा रखी जाती है। महिला का रात में समूह में जाने, बैठक करने पर प्रतिबंध लगाये जाते हैं।

शिक्षा की कमी

महिला स्वयं सहायता समूह में मुख्य बाधकता महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अशिक्षित महिला अपने उद्यम का तरीके से प्रचार-प्रसार नहीं कर पाती हैं। साथ ही बैंक के ऋण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने में असफल रह पाती हैं तथा सामाजिक प्रथाओं व कुरीतियों के अधिक पिकार होती है। अशिक्षित महिला अपने अधिकारों को समझने में असमर्थ रहती है।

प्रशासनिक बाधाएं

समूह संगठन के बाद महिलाओं को सरकारी संगठनों से सम्पर्क करने होते हैं जहाँ उन्हें पुरुषवादी मानसिकता, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताओं जैसी कई जटिल बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

बैंक कर्मियों का नकारात्मक व्यवहार

महिलाओं में शिक्षा की कमी होने की वजह से उनमें बैंक की ऋण प्रक्रिया को जानने में असमर्थता पाई जाती है किन्तु कई बैंक कर्मियों द्वारा महिला से सकारात्मक व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है जिसकी वजह से महिला के आत्मसम्मान व आत्ममनोबल में गिरावट आती है।

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं की जीवनशैली पर प्रभाव

1. समूह की सदस्यता होने के बाद महिलाओं में आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन की भावना में विकास हुआ है।
2. महिला आर्थिक रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत राशि को इकट्ठा कर उचित ऋण प्राप्त कर उद्यमिता शुरू करने में सफल हो पा रही है।
3. समूह की बैठक में महिलाएं स्वयं को सामाजिक कुरीतियों तथा कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने में मजबूत महसूस करती हैं।
4. महिलाओं में बैठक के दौरान अपने-अपने विचार रखने से मानसिक तनाव में गिरावट देखने को मिलती है। महिला के नजरिये में स्वयं के प्रति सकारात्मकता विकसित होती है तथा उस पर हो रहे अत्याचारों व शोषण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जाग्रत होती है।
5. राजनीतिक गतिविधियों को जानने का व उनमें पूर्ण भाग लेने का अवसर मिलता है तथा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
6. महिलाओं में सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता जाग्रत हुई है।
7. महिलाओं में स्वयं के द्वारा निर्णय लेने की शक्ति का विकास हुआ है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास में उत्पन्न बाधाओं हेतु सुझाव

1. महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय और वित्तीय मामलों में अधिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
2. महिलाओं के प्रति समाज को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है।
3. महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
4. पुरुषों का महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है।
5. सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व बैंकर्स का महिला समूह सदस्य के प्रति सहयोगी स्वभाव होना अतिआवश्यक है।
6. बैंकिंग प्रणाली महिलाओं के लिए सरल व सुविधाजनक हो।
7. महिलाओं के लिए सार्थक शिक्षा का प्रबन्ध हो।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुए हैं तथा महिलाओं के सशक्त विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में उभरे हैं। समूह में कार्यरत होकर महिला में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन व स्वाभिमान की भावना में वृद्धि होती है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को ग्रामीण भारत की सामाजिक व आर्थिक उन्नति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्रिय बनाया है। वर्तमान भारत महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौधरी, डॉ. कृष्ण चन्द्रय, ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास, कुरुक्षेत्र। जनवरी 2019. पृष्ठ - 47
2. लवानिया, एम.एम., भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर 2004
3. शर्मा, प्रजा, महिला विकास एवं सशक्तिकरण (2001), पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर
4. पालम, नरेन्द्र सिंह, महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह बैंकिंग चिंतन - अनुचितन, जनवरी-मार्च 2011
5. देवी, विमला (2020) - ग्रामीण महिलाओं के सशक्त विकास में स्वयं सहायता समूह का योगदान व समूह का राजनीतिक महत्व।
6. कुमारी, पिकी (2022) - भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महिला उद्यमी की भूमिका।
7. गुप्त, शिवनारायण (2009) - "आधी आबादी का आर्थिक स्वावलम्बन", संदर्भ महिला सशक्तिकरण की पुस्तक, सविता भारद्वाज।